

The Contribution of Thought, Language, Culture, and Artistic Expression in Human Life

মানব জীবনে ভাব, ভাষা, সংস্কৃতি এবং শিল্পচিন্তার অবদান

Dr. Saptaparni Sarkar

Teaching Assistant, Dept. of Philosophy
West Bengal State University

Kolkata, Berunanpukhuria, West Bengal, India
Email: saptaparnis84@gmail.com

Abstract: As a unique reflection of human creativity, the artistic wisdom of an individual presents his emotional thoughts. The testimony of creativity carried by various artistic patterns enriches human culture. The main purpose of this article is to clearly review the unity of our thought, language and culture that is expressed through artistic expressions. This purpose divides the present article into three sections. In the first section of the article, the deep relationship between artistic taste and human emotions has been reviewed from an analytical perspective through a discussion based on neuro-aesthetics. In the second section, an attempt has been made to explain how the emotions of a person are expressed through elegant language and attain the status of art through a comparative review of the statements of Eastern and Western thinkers. Finally, in the third section, an effort has been made to explain how the artistic thinking associated with expressions and language has become an integral part of human culture.

Keywords: Expression, Language, Culture, Artistic Consciousness, Rasa.

অনাদি কাল থেকেই ব্যক্তির সৃজনাত্মক চিন্তন, মানব মনের ভাব এবং ভাষার সাথে গভীররূপে সম্পৃক্ত হয়ে এক অনবদ্য ইতিহাস রচনা করেছে। ভাব ও ভাষার এবং সৃষ্টিশীলতার এই আমোঘ বন্ধন সংস্কৃতিকে করে তুলেছে সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত। সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রমবিকাশ উপস্থাপিত হয়ে থাকে শৈল্পিক চেতনার মাধ্যমে। ব্যক্তিচেতনার যে বিরামহীন বৈচিত্র্য বিভিন্ন শৈল্পিক নিদর্শনের মাধ্যমে ধরা দেয়, তা ব্যক্তির অস্তিত্বকে এক কালোত্তীর্ণ মহিমায় ভূষিত করে। ভাব, ভাষা এবং সংস্কৃতির যে ঐক্যতান শৈল্পিক পরিভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়ে থাকে, সেটির স্বরূপ নির্ধারণই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যে সমগ্র প্রবন্ধটিকে প্রধানত তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিভাগের সুস্পষ্ট দার্শনিক পর্যালোচনার দ্বারা ব্যক্তির ভাবময়তা কীভাবে ভাষার দ্বারা ব্যক্ত হয় এবং ব্যক্তির সাংস্কৃতিক চেতনাকে উজ্জীবিত করে তা বিচার করা হয়েছে এবং এই সমগ্র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শৈল্পিক চিন্তার ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে। শৈল্পিকচেতনা কেবলমাত্র মানব প্রজ্ঞারই প্রকাশক নয় তা ব্যক্তির মনোগত ভাবাবেগেরও উপস্থাপক। ভাব ও শিল্পবস্তু মধ্যে যে গভীর সম্বন্ধ বিদ্যমান সেটিকে উপলব্ধি করার জন্য শিল্পজাত রসচেতনা এবং ব্যক্তি আবেগের মধ্যবর্তী সম্পর্কের স্বরূপটি অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম বিভাগে স্নায়ুতত্ত্বভিত্তিক নন্দনতত্ত্বের আলোচনার দ্বারা মানব ভাবাবেগ ও শৈল্পিক রসচেতনার সংযোগ বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে। ভাব ও শৈল্পিক মননের সম্পর্ক স্থাপনের পর বর্তমান প্রবন্ধের দ্বিতীয় বিভাগে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণের বক্তব্যের একপ্রকার তুলনামূলক পর্যালোচনার দ্বারা ব্যক্তির ভাবাবেগ সঞ্জ্ঞাত শিল্পচেতনা মানবীয় ভাষার সাথে কতখানি সম্পৃক্ত তা উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং শিল্পচেতনা যে ভাষার ন্যায়ই এক অনন্য মাধ্যম তা দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বোপরি বলতে হয় যে, লৌকিক স্তরের ভাষাগত সীমার গণ্ডি নির্দিষ্ট, যাকে পার করে শিল্পচিন্তা ব্যক্তির নিকট বহু অজানাকে জানার এবং অচেনা চেনার পথ প্রশস্ত করে দেয়। এই কারণে দ্বিতীয় বিভাগে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে লৌকিক কথ্য ভাষার উর্দ্ধে গিয়ে এক পরিশীলিত পরিভাষারূপে শিল্প কীভাবে ব্যক্তিকে বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। সর্বশেষে অন্তিম পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগে ভাব ভাষার সাথে সম্পৃক্ত শিল্পচেতনা কীভাবে মানব সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে দার্শনিক কার্ল মার্কসের বক্তব্যের অবতারণার দ্বারা মানব সংস্কৃতি কীরূপে ব্যক্তিচেতন্য এবং সমাজচেতন্যের সাথে সম্বন্ধ হয় তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, এই সমাজচেতন্য ব্যক্তির শিল্পচেতনার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে মানব সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে।

মানবচেতনায় ভাব ও শিল্পজিজ্ঞাসার ঐক্যতান— চিন্তাশীল জীব রূপে মানুষ তার প্রতিটি ভাবাবেগকেই সযত্নে নিজের অন্তরে লালন করে থাকে এবং ব্যক্তির ভাষায়, আচরণে, সর্বোপরি তাঁর সামগ্রিক জীবনধারায় সেইসকল ভাবের প্রকৃষ্ট প্রতিবিম্বন ঘটে থাকে। এখন এই ভাব শব্দটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, বাহ্য রূপচেতনার জগতের মতোই ব্যক্তির মনোজগতের অনুভবশীলতার সাথেও তা ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধ সাধারণভাবে ‘ভাব’ শব্দটির দ্বারা ‘কোনোকিছু হওয়া’ রূপ অর্থ নির্দেশিত হলেও বর্তমান প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই শব্দটির যে কেন্দ্রীয় অর্থটি প্রাসঙ্গিক সেটির প্রকৃতি অনুধাবন করা আবশ্যিক। বুৎপত্তিগত বিচার অনুসারে ভূ ধাতু থেকে ভাব কথটির উৎপত্তি ঘটেছে। এই ধাতুর সাথে করণবাচ্যে ঘঞ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ভাব শব্দটি নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। এখন প্রাথমিকরূপে ভূ ধাতুর অর্থ ‘হওয়া’ হলেও তিন প্রকারে এই ধাতুরূপটিকে উপস্থাপিত করা যায়, প্রথমত, ভূ সন্তায়াম্ বা অস্তিত্ব অর্থে, দ্বিতীয়ত, ভূ অবকঙ্কনে বা চিন্তা অর্থে, তৃতীয়ত, ভূ প্রাপ্তৌ বা প্রাপ্তি অর্থে। এদের মধ্যে ‘ভূ অবকঙ্কনে ধাতু থেকেই ভাব শব্দটির অবির্ভাব ঘটে, যার অর্থ হয় চিন্তনা। এরূপ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, ব্যক্তির মনোজগতের সাথে ভাব শব্দটির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বর্তমান প্রবন্ধে ভাব শব্দটিকে এমনই এক মনোগত বৃত্তি রূপে নির্দেশ করা হয়েছে যা তাঁর মৌলিক আবেগসমূহের পরিমাপক।

ব্যক্তিজীবনের প্রতি অধিসন্ধিতেই অন্তর্নিহিত থাকে তাঁর সূক্ষ্ম ভাবসমূহ, তবে এই ভাবগুলি কেবল স্থায়ী কিছু মানসিক অবস্থামাত্র নয়, এগুলি ব্যক্তির সৃজনশীলতার এমন মৌলিক উপাদান যাদেরকে বাদ দিয়ে কখনোই মানব মনন এবং জীবনচর্যার একটি পরিপূর্ণ প্রেক্ষিতকে উপস্থাপিত করা যায় না। কারণ যখনই ব্যক্তিকে তাঁর পরিশীলিত ভাবসমূহের প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং কেবল কিছু তত্ত্বের ভিত্তিতে তাঁর স্বরূপ অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে তখনই মানব প্রকৃতির এক আংশিক সত্যকে লাভ করা গেলে তার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে অনুধাবন করা যায় নি। ব্যক্তির উদ্ভাবনী ভাবময়তা যখন মনোগত সূক্ষ্ম চিন্তার জগতকে পার করে অনিন্দ্যসুন্দর রূপ ধারণ করে বাস্তব জগতে আবির্ভূত হয় তখন তা আমাদের মনে অতিলৌকিক আনন্দের উদ্ভাবন ঘটিয়ে থাকে এবং ব্যক্তিমনের এই অনন্য ভাবসমূহকেই শৈল্পিক নিদর্শনরূপে পরিগণিত করা হয় এবং এই শিল্পবস্তু এবং ব্যক্তির ভাবময়তার মধ্যে যে মৌলিক যোগসূত্র বিদ্যমান তাহল রসচেতনা। শৈল্পিক চিন্তনের মৌলিক উপজীব্য হল এই সৃজনাত্মক রসচেতনা। প্রকৃতপক্ষে এই শিল্পগত রসময়তা হল ব্যক্তির ভাবাবেগসমূহের পরিশুদ্ধ রূপ। ব্যক্তির মনোগত ভাবসমূহই যে শৈল্পিক পরিভাষায় রসপদবী প্রাপ্ত হয় তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহামুনি ভরত বলেন—

যোহর্থো হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ। শরীরং ব্যাপতে তেন শুঙ্কৎ কাষ্ঠমিবান্নি।।¹

উক্ত শ্লোকের দ্বারা তিনি নির্দেশ করেছেন যে, যে বিষয়টির প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয়ে থাকে সেই বিষয় নিহিত ভাবই রসচেতনার উৎপত্তিস্থল। শুঙ্ক কাষ্ঠ যেমন সহজেই আগুনের লেলিহান শিখার দ্বারা পরিব্যপ্ত হয়ে যায় তেমনি সেই হৃদয়গ্রাহী বিষয়ের অন্তর্গত ভাব যা রসের উৎপত্তি ঘটায় তা সহজেই ব্যক্তির সমগ্র চিন্তে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তাই একথা স্বীকার করতেই হয় যে, ব্যক্তি মনের এই ভাবসমূহই শৈল্পিক আবেগের রসদ জোগান দিয়ে থাকে। আবার রসবোধের প্রকৃত আশ্রয় হল ব্যক্তিমন। এই কারণে স্বীকার করতেই হয় যে, ব্যক্তিমনের ভাবাবেগসমূহ এবং শিল্পগত রসচেতনা একই সূত্রে গ্রথিত।

তবে এই রসচেতনাকে ব্যক্তি ভাবাবেগের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত কিনা, সেই বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যিক। রসচেতনা যদিও ব্যক্তির লৌকিক ভাবাবেগ নয় তাও মানব অনুরাগ এবং রসের পারস্পরিক সম্পর্কে অস্বীকার করা যায় না। একথা স্বীকার করতেই হয় যে, রসানুভূতি হল এমন এক চেতনা যা ব্যক্তির শিল্পচিন্তার সাথে তাঁর মননিহিত ভাবানুরাগসমূহের সংযোগকে সুস্পষ্ট করে তোলে। এরূপ রসচিন্তার সাথে মানব ভাবাবেগের তুলনা কতখানি যথাযথ তা অনুধাবনের জন্য এইসকল আবেগের উৎপত্তি বিষয়ক তথ্যানুসন্ধান আবশ্যিক। এই কারণে ব্যক্তির সমগ্র চেতনায় পরিব্যাপ্ত এই Emotion বা অনুরাগসমূহের উৎপত্তির বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যার দ্বারা একে শিল্পগত রসের সাথে একাত্ম্য করা আদৌ সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যক্তিমনে ভাবাবেগ বা অনুরাগ কীভাবে উৎপন্ন হয় তার বর্ণনা করতে গিয়ে Anjan Chatterjee তাঁর ‘The Aesthetic Brain’ নামক গ্রন্থে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা, অনুরাগসমূহের উৎসস্থল এবং তাদের কর্মক্ষমতা বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেছেন। এখন এই বর্ণনাকে অবলম্বন করে শিল্পবস্তু কীভাবে মানবমনে আবেগমূলক রসচেতনার উদ্ভব ঘটায়, সেই বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সর্বপ্রথমে মস্তিষ্কের মৌলিক গঠন বিষয়ে অবগত হওয়া আবশ্যিক। মনোবিদ্যায় মস্তিষ্কের সামগ্রিক উপরিপৃষ্ঠ তলকে বলা হয় কর্টেক্স (cortex) এবং এই কর্টেক্সটি প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত। মস্তিষ্কের

কটেক্সটিকে প্রধানত শিরনিম্ন অঞ্চল (occipital lobe), শিরকুম্ভ অঞ্চল (parietal lobe), মধ্যকপাল অঞ্চল (temporal lobe) ও ললাট অঞ্চল (frontal lobe) এই কয়টি lobe বা অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেকোন বাহ্যিক বিষয় আমাদের অন্তরে প্রবেশাধিকার পায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা। বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ – যা কিছু ব্যক্তি মনকে উদ্দীপিত করতে সক্ষম সেই সকল অভিজ্ঞতার মূল উপাদান ইন্দ্রিয় পথে মানব চৈতন্যের অংশ হয়ে ওঠে। চক্ষুরিন্দ্রিয়, যা শিরনিম্ন অঞ্চলের (occipital lobe) সাথে সংযুক্ত, তার দ্বারা বাহ্য জগতের প্রত্যক্ষজাত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা যখন আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তখন শিরনিম্ন অঞ্চলের (occipital lobe) বিভিন্ন অংশ সেই অভিজ্ঞতাটির বিভিন্ন দিকগুলির বিশ্লেষণে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বস্তু, ব্যক্তি-বিশেষের মুখাবয়ব, স্থান, গতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় শিরনিম্ন অঞ্চলের (occipital lobe) বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। এরপর শুরু হয় ঐ সংগৃহীত তথ্যের অর্থানুসন্ধান পর্বা এক্ষেত্রে মধ্যকপাল অঞ্চলের (temporal lobe) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যগুলি মধ্যকপাল অঞ্চলে (temporal lobe) সঞ্চিত এবং সুসংবদ্ধ হয়ে থাকে এবং ঐ সকল অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলির প্রতি মস্তিষ্কের শিরকুম্ভ অঞ্চল (parietal lobe) আমাদের সচেতন করে তোলে। মানবপ্রজ্ঞার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ললাট অঞ্চলের (frontal lobe) কার্যকারিতা অপরিমিত, কারণ সকল তথ্যের একত্রীকরণ সম্পন্ন হলে ঐ ললাট অঞ্চল (frontal lobe) নিজ সুনিপুণ বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির পরবর্তী কর্মপ্রবৃত্তি নির্ধারণ করে থাকে। তবে কোনো বিষয়ের জ্ঞান গঠনের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ঐ lobe বা অঞ্চলগুলির ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হল সেই অংশ, যা মানব অনুরাগগুলির উৎসস্থলা লিম্বিক তন্ত্র (Limbic areas) হল সেই অংশ যা মানব অনুভূতিগুলিকে লব্ধ তথ্যের প্রকৃতি অনুসারে মানব চেতনায় উদ্ভাসিত করে। অপরদিকে ভেন্ট্রাল স্ট্রাইটাম (ventral striatum) হল মস্তিষ্কের এমন একটি অংশ, যা কোন বিষয় ব্যক্তির জন্য কতখানি ভালো বা কতখানি মন্দ তা বিচার করে এবং (nucleus accumbens) নিউক্লিয়াস অ্যাকুম্বেন্স এই ভেন্ট্রাল স্ট্রাইটামের (ventral striatum) একটি অংশ বিশেষ, যা বিভিন্ন বাহ্য উদ্দীপকগুলিকে সেগুলির কার্যকারিতা অনুযায়ী সংশ্লেষিত করে এবং যে উদ্দীপকগুলি সুখদায়ক সেগুলিকে চিহ্নিত করে ব্যক্তিকে সেগুলির প্রতি সচেতন করে তোলে। ব্যক্তিমন যখন সুখানুভূতির দ্বারা আন্দোলিত হয় তখন ঐ ভেন্ট্রাল স্ট্রাইটাম (ventral striatum) এবং তার অন্তর্গত নিউক্লিয়াস অ্যাকুম্বেন্স (nucleus accumbens) নামক মস্তিষ্কের বিশেষ অংশটি প্লাবিত হয় ডোপামিন (Dopamine), ওপিওড (Opioid) ইত্যাদি সুখদায়ক রাসায়নিকের সংস্পর্শে। এরূপেই স্নায়ুতত্ত্ববিদগণ সুখ, দুঃখ, ভীতি ইত্যাদি ব্যক্তিচিত্তের বিভিন্ন বর্ণময় অনুরাগসমূহের উৎপত্তি বর্ণনা করেন। বাহ্যজগতের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বিভিন্ন শিল্পবস্তু যখন মানব মনকে প্রভাবিত করে তখন সেগুলিও অনুরূপভাবেই ব্যক্তিমনে নানাপ্রকার আবেগ অনুরাগসমূহকে জাগ্রত করে।²

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, যখন কোনো ব্যক্তি লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির মোনালিসা চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করেন তখন সর্বপ্রথমে যখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চিত্রটি প্রত্যক্ষিত হয় তখন ঐ চিত্র-বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি যেমন, বর্ণ, আকৃতি, মুখাবয়ব ইত্যাদি শিরনিম্ন অঞ্চলের (Occipital lobe) মাধ্যমে গৃহিত হয় এবং ঐ শিরনিম্ন অঞ্চলেরই (occipital lobe) বিশেষ বিশেষ অংশের দ্বারা বিশ্লেষিত হয়। এর পরবর্তীক্ষেত্রে মধ্যকপাল অঞ্চল (temporal lobe) সেই সংগৃহীত তথ্যাদিসমূহকে সংশ্লেষিত করে সুসংগঠিত করে তোলে। যার ফলে ব্যক্তির চিত্রবিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান হয় এবং শিরকুম্ভ অঞ্চল (parietal lobe) অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে নিষ্কাশিত করে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যাদি সম্পর্কে ব্যক্তিকে সচেতন করে তোলে। সর্বশেষে ললাট অঞ্চল (frontal lobe) সম্পূর্ণ তথ্যকে একত্রিত করে চিত্রটি সম্পর্কে একপ্রকার সুসম্পূর্ণ জ্ঞান সংগঠিত করে। তবে ঐ সমগ্র প্রক্রিয়ায় মানব মনে যে শৈল্পিক রসের সঞ্চয় ঘটে সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মস্তিষ্কের লিম্বিক তন্ত্র (Limbic area)। উক্ত ক্ষেত্রে ওই বিশেষ চিত্রটি যখন আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবের বিষয় হয়ে ওঠে, তখন আমাদের মস্তিষ্কের ঐ বিশেষ অংশটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ওই শিল্পবস্তু মানব মনের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে তার সমানুভূতি অনুরাগের উদ্ভব ঘটায়। ঐ অনুরাগকেই শিল্পচেতনায় ‘রস’ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। মোনালিসা চিত্রটির অসাধারণ বৈশিষ্ট্যবলী প্রত্যক্ষের দ্বারা যখন ব্যক্তি-হৃদয় অভিভূত হয়ে পড়ে তখন প্রকৃতপক্ষে স্নায়ুমণ্ডলীর ভেন্ট্রাল স্ট্রাইটাম (ventral striatum) বিশেষত তদগত নিউক্লিয়াস অ্যাকুম্বেন্স (nucleus accumbens) রূপ অংশসমূহ সুখবিধায়ক রাসায়নিক সমূহের দ্বারা সিক্ত হয়ে থাকে এবং ব্যক্তি চিত্তে ঐ সুখস্পর্শেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে।

শিল্পজাত রসানুভূতি ব্যক্তির অন্তরে একইভাবে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে করুণ, ভয়ানক,

রৌদ্র রস সহ অন্যান্য সকল রসের উৎপত্তি ঘটিয়ে থাকে। তবে একথা সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজনীয় যে, ব্যক্তির দৈনন্দিন মৌল ভাববেগগুলিকে কিন্তু রস বলা সমীচীন নয়। ব্যক্তির ভাববেগসমূহ যখন শিল্পচেতনার দ্বারা পরিশোধিত হয়ে এক অনন্যরূপ ধারণ করে তখনই তাকে 'রস' আখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় অর্থাৎ জাগতিক এই বিবিধ ভাবসমূহই কাব্যিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রসরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং আবেগাত্মক রসচেতনার মৌলিক উপাদান রূপে ভাবচেতনা ব্যক্তির শৈল্পিক জিজ্ঞার সাথে গভীর রূপে সম্বন্ধ। এখন এই ভাবাত্মক রসচেতনা ভাষার জগতে কীভাবে প্রবেশাধিকার লাভ করে তা আলোচনা সাপেক্ষ, পরবর্তী বিভাগে সেই বিষয়টিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভাষায় প্রকাশিত ভাবাত্মক শৈল্পিক রসচেতনা— মানব প্রকৃতির সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য হল তাঁর চিন্তনকে প্রকাশ করার ক্ষমতা, এখানেই জীবরূপে মুন্যস্যস্তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। মনুষ্যেতর জীবও নিজ অনুভূতি প্রকাশে সক্ষম হলেও যে বিশেষ প্রেক্ষিতটি ব্যক্তির চিন্তনের অভিব্যক্তিকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে তা হল ভাষা। কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার দ্বারা ভাষার স্বরূপ নির্ণয় করা অত্যন্ত দুর্লভ, তবে এমন কিছু বিশেষ গুণাবলী ভাষায় নিহিত থাকে যেগুলির দ্বারা ব্যক্তি সত্তার সাথে ভাষাগত প্রকাশভঙ্গির যে নিবিড় যোগটি বিদ্যমান সেটিকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

তবে ভাষার প্রকাশ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে, ভাষার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর F. Ryland - এর বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেন, যেখানে তিনি বলেছেন, “Language is a system of signs, of ideas and of relation between ideas. These signs may be spoken sounds as ordinary speech or purely visual or as the Egyptian Hieroglyphs or as construction of movements as in the finger language used by deaf mutes.”³

এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হল ভাষা হল এমন এক তন্ত্র যা বিবিধ প্রতীক ও ধারণার পুঞ্জীভূত রূপ। কথিত বা লিখিত ভাষাই হোক কিম্বা ইঙ্গিতমূলক দৈহিক পরিভাষাই হোক সকল প্রকার ভাষাই তাঁর মতে ব্যক্তির বিবিধ মনোগত প্রত্যয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে উপস্থাপিত করে যার দ্বারা লোক ব্যবহার সম্পন্ন হয়ে থাকে। ভাষার মাধ্যমে যেসকল সংকেত উপস্থাপিত হয়ে থাকে, সেগুলি কিছু অসংলগ্ন ধারণার কেবল শূন্যগর্ভ কাঠামো মাত্র নয়, তা হল এমন এক শক্তিশালী মাধ্যম যা একের মনোগত ভাববেগকে অপরের নিকট সুবোধ্য করে তোলে। ব্যক্তিজীবনে ভাষার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে গিয়ে দার্শনিক জন লক বলেন, “The use of Language is, by short Sounds to signify with ease and dispatch general Conceptions; wherein not only abundance of particulars may be contained, but also a great Variety of independent Ideas collected into one complex one.”⁴ তাঁর মতে ভাষার মাধ্যমে ব্যক্তি তাঁর ধারণাসমূহকে অপরাপর ব্যক্তিদের নিকট পরিবেশন করতে সক্ষম হয়। ভাষা কেবল কোনো বিষয়কে প্রতিকায়িত করার উপায় মাত্র নয়, বরং ভাষার দ্বারা ব্যক্তি তাঁর মনোগত কল্পনা, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতার এক সুপরিশীলিত রূপকে সমাজের নিকট উপস্থাপিত করতে সমর্থ হয়। তাই একথা স্বীকার করতেই হয় যে, ভাষা হল ব্যক্তির চেতনার সুসংগঠিত প্রকাশ, যা সমাজস্থ সকল বৈচিত্র্যের উর্দ্ধে মানুষের মনোগত ভাবের আদান প্রদানকে সম্ভব করে তোলে।

অপরদিকে ব্যক্তির সৃষ্টিশীলতা যা বিবিধ শিল্পবস্তুর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়ে থাকে, তা হল ব্যক্তির ভাবময়তার বাস্তব রূপ। Herbert Read তার The Meaning of Art নামক গ্রন্থে শিল্পচেতনার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন— “... art is most simply and most usually defined as an attempt to create pleasing forms.”⁵ তাঁর মতে আনন্দবিধান করাই হল শিল্পীর স্বাভাবিক প্রবণতা। সুদক্ষ কারিগর সৃষ্ট প্রতিটি শৈল্পিক নিদর্শনের সৌষ্ঠব্য ও সুষম বিন্যাস আমাদের সৌন্দর্য তৃপ্তি নিবারণ করে। তিনি শিল্পকে একপ্রকার বিশুদ্ধ আনন্দ উৎসারক অনুশীলন রূপে চিহ্নিত করেন। তবে এই আনন্দ কোনো স্থূল স্বার্থচেতনার পরিপূরক আনন্দ নয়, ব্যক্তির শৈল্পিক চিন্তন হল এমন এক প্রত্যয় যা ব্যক্তিকে এক বিশ্বজনীন চেতনার সাথে সম্পৃক্ত করে এবং এক্ষেত্রেও এই সংযোগসূত্র হল ব্যক্তির ভাববেগ। এই অন্তর্হীন মহাবিশ্বের সর্বত্রই অসীমের চেতনাজাত সৃজনীশক্তির স্বাক্ষর বিদ্যমান এবং সেই অনন্ত পুরুষেরই সৃষ্টিশীলতার ছায়াপাত ঘটে সীমিত মানবসত্তা উদ্ভূত বিবিধ শৈল্পিক নিদর্শনো নিজ সত্তার সবটুকুই শিল্পী উজাড় করে দেয় তার নান্দনিক প্রকাশের মাধ্যমে। এই কারণে শৈল্পিক প্রকাশভঙ্গির তাৎপর্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলা যায়, শিল্প কেবল শূন্য কাঠামোসর্বস্ব যান্ত্রিকতা নয়, তা হল ব্যক্তির পূর্ণ জীবনচেতনার প্রতিবিশ্বস্বরূপ। ব্যক্তির সৃজনাত্মক চেতনাই ক্ষুদ্র মানব চেতন্যকে বিশ্বচেতনের সাথে একবদ্ধ করতে পারে।

এই বিষয়টিকে নির্দেশ করতে গিয়ে শ্রী অরবিন্দ বলেন “Art restores the isolated individual into fellowship with the world. It results in a catharsis, an emotional cleansing, a sense of fulfilment.”⁶ আমাদের অন্তরের সূক্ষ্ম সুরগুলি প্রতিনিয়তই দৈনন্দিন জীবনের কলরবে ঢাকা পড়ে যায়। আমাদের চেতনার স্বচ্ছ দর্পণ ধূলিধূসরিত হয়ে পড়ে স্বাথচিন্তার আবহে, যার ফলস্বরূপ অজ্ঞান ও শৈথিল্য সমগ্র সমাজকো গ্রাস করে, কিন্তু এই স্থবিরতা বা সংকীর্ণতা যে সভ্যতার পরিপন্থী, তা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করতে পারেন কেবল একজন প্রকৃত শিল্পী। শিল্পীর সৃজনাত্মক প্রতিভার প্রভাবেই ব্যক্তি আত্মবিস্মৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জগতের প্রতিটি বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজ অস্তিত্বের চিহ্নকে অনুসন্ধান করতে সমর্থ হয়।

এই প্রেক্ষিত থেকে স্বীকার করতে হয় যে, ভাষা এবং শিল্প উভয়ই ব্যক্তি অস্তিত্বের এক অপরিহার্য অঙ্গ, এবং উভয়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে ভাষা এবং শিল্প একে অপরের সাথে ওতপ্রোতরূপে জড়িত। মানব প্রজ্ঞার এই প্রকাশ দুটি যে বিশেষ সংযোগ সূত্রে আবদ্ধ তা হল ব্যক্তির ভাবময়তা। ভাষা এবং শিল্প উভয়ই ব্যক্তির মনোগত ভাব প্রকাশের এক অনন্য মাধ্যম। ভাষার দ্বারা যেমন ব্যক্তি নিজেকে অভিব্যক্ত করে, তেমনি শৈল্পিক চেতনার ক্ষেত্রেও ব্যক্তি শিল্পবস্তুর দ্বারা নিজ মনের সেই সকল অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করে থাকে যেগুলিকে নিছক তাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। তাই স্বীকার করতেই হয় যে প্রকৃতিগত দিক থেকে ভাষা এবং শিল্পচিন্তার মধ্যে একপ্রকার মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান, এই কারণেই দার্শনিক লিও টলস্টয় (Leo Tolstoy) তাঁর What is Art? নামক গ্রন্থে বলেন ‘Art, like speech, is a means of communication, and therefore of progress, i.e., of the movement of humanity forward towards perfection’⁷ তিনি ভাষার মতো শিল্পকেও ভাব বিনিময়ের এমন এক সুচারু মাধ্যম রূপে গণ্য করেন যা সমগ্র মানব জাতিকে আত্মোন্নয়নের পথে অগ্রসর করে।

এক্ষেত্রে টলস্টয়ের বক্তব্য থেকে একথা অনুধাবন করা যায় যে, ভাষা একের সাথে অপরের ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হলেও শৈল্পিক পরিভাষা কেবল ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যমই নয়, বরং তা ব্যক্তিমনে সংবেদনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে থাকে, যার ফলে ব্যক্তি যেকোনো বিষয়ের বিভিন্ন প্রেক্ষিতগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে আমাদের জীবনে সেগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কতখানি তা উপলব্ধি করতে পারে।

যেকোনো বিষয়েরই সাধারণত দুই দিক আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়, প্রথমত, প্রাথমিক উপলব্ধির দিক, যেক্ষেত্রে বিষয়টিকে আমরা কেবল বাহ্যিক দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করে থাকি এবং দ্বিতীয়ত হল মৌলিক তাৎপর্যগত দিক, যেক্ষেত্রে বিষয়টি সত্তাগতভাবে আমাদের অস্তিত্বের সাথে কতখানি জড়িত আমরা তা উপলব্ধি করা চেষ্টা করি। শিল্পজিজ্ঞাসা ব্যক্তির কাছে এই দ্বিতীয় প্রকার অর্থকে সুস্পষ্ট করে তোলে। শৈল্পিক রসচেতনা বিভিন্ন বিষয়ের যে গুণার্থকে প্রকাশ করে থাকে তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আলাংকারিক আনন্দবর্ধনের ধন্যলোক গ্রন্থে উক্ত প্রতীয়মান অর্থের ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো ভাষাই বচনের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়, আনন্দবর্ধন তাঁর গ্রন্থে বচনান্তরগত বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মান অর্থ - এই দুইপ্রকার অর্থকে নির্দেশ করেছেন। ব্যাকরণের নিয়মাবলী জানার জন্য বাচ্যার্থ সকলের কাছে একইরূপে প্রতিভাত হলেও প্রতীয়মান অর্থটি বিভিন্ন ব্যক্তি-হৃদয়কে বিভিন্নভাবে স্পর্শ করে। যেমন যদি বলা হয় ‘ঘন আঁধার নেমে এল’ তখন তার বাচ্যার্থ সকলের কাছে এক হলেও এর প্রতীয়মান অর্থটিকে বিভিন্নরূপে গ্রহণ করে কেউ করণ রস, কেউ বা ভয়ানক রসের আনন্দ পেতে পারেন। সুতরাং বাচ্যার্থ এবং প্রতীয়মান অর্থ যে পরস্পর ভিন্ন তা অবশ্য স্বীকার্য। এদের মধ্যে বাচ্যার্থ অভিধা শক্তির দ্বারা বোধগম্য হলেও প্রতীয়মান অর্থটি কেবল ব্যঞ্জনা নামক বৃত্তির দ্বারাই গৃহীত হয়। মুখ্যার্থ বাধিত হলে লক্ষণার দ্বারা গৌণ অর্থ বোধিত হয় কিন্তু তদতিরিক্ত প্রতীয়মান অর্থটি কেবলমাত্র ব্যঞ্জনা দ্বারাই উপলব্ধ হয়। বোধগম্য যেকোনো বাক্যই আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধিযুক্ত হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ বাক্যার্থের যথাযথ উপলব্ধির জন্য ব্যাকান্তর্গত পদসমূহের যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিদ্যমান তাকেই বলা হয় আকাঙ্ক্ষা। আবার বাক্যার্থের যথাযথ বোধের জন্য বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের পারস্পরিক অঙ্গের যোগ্যতা থাকা আবশ্যিক। বাক্যান্তর্গত পদগুলির অবিলম্বে উচ্চারণকে বলা হয় সন্নিধি। এখন এইসব ধর্মযুক্ত পদসমন্বিত হয়েই বাক্য গঠিত হয়, যেগুলির দ্বারা কাব্য রচিত হয়। কিন্তু এইরূপ আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধিযুক্ত পদের দ্বারা যে বাক্য গঠিত হয় তা বাচ্যার্থকে প্রকাশ করে। আবার যখন কেবলমাত্র বাচ্যার্থ গ্রহণের দ্বারা বাক্যের সামগ্রিক অর্থের যথাযথ অনুধাবন সম্ভব হয় না, তখন লক্ষণার দ্বারা বাক্যান্তর্গত অর্থের সঙ্গতি বিধান করা হয়। কিন্তু যখন লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণের মাধ্যমেও বাক্যটি প্রাসঙ্গিক অর্থ প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় তখন ব্যঞ্জনা নামক বৃত্তির অবতারণা করা হয়ে থাকে। যেমন

যখন বলা হয় ‘গঙ্গায়াং ঘোষণঃ’ – এরূপ বাক্যের দ্বারা গঙ্গায় ঘোষণা বসবাস করে - এরূপ অর্থে গ্রহণ করা যায় না, কারণ শ্রোতৃস্বিনী গঙ্গারূপ নদীর অতলস্পর্শী জলবক্ষে জনবসতি সম্ভব নয়, তাই লক্ষণার দ্বারা ‘গঙ্গা’ শব্দটির ‘গঙ্গাতীর’ রূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়। তবে কেবল এরূপ লাক্ষণিক অর্থই নয়, গঙ্গায়াং ঘোষণঃ’ এরূপ বাক্যের দ্বারা গঙ্গার স্নিগ্ধ, শীতল, শুচি পরিবেশে ঘোষণা বসবাস করেন- এরূপ অর্থও বোধিত হতে পারে। এই বাচ্যার্থ অতিরিক্ত যে অর্থ তাকে বলা ব্যঙ্গার্থ বা প্রতীয়মান অর্থ, যা লক্ষণার দ্বারা বোধিত হতে পারে না। এই অর্থের গ্রহণের জন্য যে বৃত্তি স্বীকৃত হয় তাকে বলা হয় ব্যঞ্জনা। অতএব, এই ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা একপ্রকার অতিরিক্ত অন্তর্নিহিত অর্থ বা প্রতীয়মান অর্থ নির্দেশিত হয়ে থাকে, যা বাচ্যার্থ থেকে পৃথক। আনন্দবর্ধনের মতে কাব্যচিন্তানিহিত রসচেতনা এই প্রতীয়মান অর্থেরই উপস্থাপক যেটিকে কেবলমাত্র রসজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই বোঝা সম্ভব। কাব্যের মতো প্রতিটি শৈল্পিক নিদর্শনের কাজই হল মানবজীবনসম্পৃক্ত যে গুণ প্রত্যয়গুলি বিদ্যমান সেগুলির অন্তর্নিহিত এই মৌলিক অর্থকে অনুধাবন করতে সাহায্য করা এবং ব্যক্তিসত্তার ওপর সেগুলির প্রভাবকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা। শিল্পচিন্তা ব্যক্তির মধ্যে সৃজনাত্মক কল্পনার উন্মেষ ঘটায় যার ফলে ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ের কেন্দ্রীয় ধারণাটিকে নতুন প্রেক্ষিত থেকে পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে বিখ্যাত রোমানিয়ান শিল্পী কনস্ট্যানটিন ব্রাঙ্কুসি (Constantin Brancusi) “Bird in space” (১৯৩০)

‘Bird in space’ নামক যে ব্রোঞ্জের মূর্তিটি নির্মাণ করেছিলেন, সেটিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করে সহজেই নির্দেশ করা যায় যে, কীভাবে শৈল্পিক প্রঞ্জার দ্বারা ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়কে নতুন পরিপ্রেক্ষিত থেকে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়। ব্রাঙ্কুসির নির্মিত এই মূর্তিটিকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট বিবাদের সৃষ্টি হয়। কারণ নিজ শিল্পকর্মের নাম “Bird in space” দিলেও ব্রাঙ্কুসি এমন এক প্রতিকৃতির উদ্ভাবন করেছেন যাতে উড্ডীয়মান পক্ষীর সাদৃশ্য আবিষ্কার করা কঠিন। এই কারণেই মূর্তিটিকে কেন্দ্র করে ইউনাটেড স্টেটস্ এর সঙ্গে তাঁর মমলা হয়। এক্ষেত্রে ইউনাটেড স্টেটস্ প্রাণীবৎ সাদৃশ্যের অভাবে মূর্তিটিকে কোনো পক্ষীর নিরূপক শিল্পকর্ম বলে স্বীকার করতে চায় না। তবে শিল্পকে এরূপ কোন নিয়মের বেড়া জালে

আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ অনুকৃতিই যদি শিল্প হবে তাহলে ব্যক্তির আবেগ ও কল্পনার গুরুত্বকে অস্বীকার করতে হয়। একথা সত্য যে শিল্প নির্বিষয়ক হতে পারে না, শিল্পীকে ক্রমে ক্রমে বিষয় থেকে নির্বিষয়ের দিকে অগ্রসর হতে হয়। এক্ষেত্রে শিল্পী ও শিল্পরসিকের অস্ত্র হল তাঁর আবেগোন্মুক্ত কল্পনাশীলতা, যা তাঁদের বিবিধ বিমূর্ত চেতনার মধ্যেও অর্থপূর্ণ বাস্তবতাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে এবং অচেনার মধ্যে চেনাকে পাওয়ার এই অনুভূতিই মানব হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে এক অনন্য আনন্দানুভূতিতে। ব্রাঙ্কুসির মূর্তিটি মূর্ত পক্ষীর প্রতিলিপি না হলেও তার মধ্যে পক্ষীবৎ সত্তার অনুসন্ধানই শিল্পী ও শিল্পজ্ঞের অনুভূতিকে একইসূত্রে আবদ্ধ করে। শিল্প আপন অনন্য ভঙ্গিতে বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে আত্মস্থ করতে সাহায্য করে থাকে। তাই একথা স্বীকার করতেই হয় যে, শিল্প কেবল মানব প্রতিভার অনন্য প্রকাশমাত্র নয় তা হল ভাষারই এক পরিমার্জিত রূপ। ভাষা এবং শিল্প উভয়ই মানব জীবনকেন্দ্রিক এমন দুটি বিষয় যা এক ব্যক্তির চিন্তার জগতকে অপরের নিকট সুবোধ্য করে তোলে, যার ফলে উভয়ের মধ্যে একপ্রকার পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তবে এমন বহুবিধ বিষয় বিদ্যমান কথিত বা লিখিত ভাষায় যাদের অনুধাবন করা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু শিল্প হল এমন এক সাধন যার মাধ্যমে এই সকল দুরূহ বিষয়ের অন্তর্নিহিত গভীর অর্থকেও সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তাই একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, শৈল্পিক পরিভাষার পরিসর আরো ব্যাপক। শিল্পের সার্বজনীন আবেদন প্রতিটি ব্যক্তি হৃদয়কে স্পর্শ করতে সমর্থ। শিল্প হল এমন এক সার্বজনীন পরিভাষা যা সমাজচিন্তার প্রাথমিক ধারণাগুলিকেও হৃদয়বেদ্য করে তুলতে সক্ষম। কারণ, শৈল্পিক প্রঞ্জা কেবল যেকোনো ভাষার ব্যকরণগত বৈশিষ্ট্য কিম্বা বাহ্যিক অর্থকেই উপলব্ধি করতে সাহায্য করে না, বরং তা যেকোনো বিষয়ের কেন্দ্রে যে মুখ্য চেতনা সেটিকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এখন এই ভাবমণ্ডিত ভাষা শিল্পচেতনার দ্বারা পরিব্যক্ত হয়ে কীভাবে মানব সংস্কৃতির উদ্বোধন ঘটিয়ে থাকে তা ব্যাখ্যা করা আবশ্যিক। পরবর্তী বিভাগে সেই বিষয়টিকেই সুস্পষ্ট রূপে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হবে।

ভাবমণ্ডিত ভাষা, শিল্পচেতনা এবং মানব সংস্কৃতির মেলবন্ধন— মানব অনুভূতির যে অবিমিশ্র শ্রোত তার শিল্পচিন্তার মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়ে থাকে তা জীবচেতনার এক আদি অপরিহার্য অঙ্গরূপে যুগ-যুগান্তর

ধরে আপন গতিতে প্রবহমান। ব্যক্তির মনোগত ভাষা যখন ভাবাত্মক সৃজনশীলতার স্পর্শ লাভ করে তখনই তা শিল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এখন শিল্পীর ভাবাবেগে পরিপূর্ণ শিল্পচেতনা যে ব্যক্তির অনুভবশীলতার বিকাশ সাধন করে সে বিষয়টি পূর্ববর্তী বিভাগে আলোচিত হয়েছে কিন্তু তা কীরূপে মানব সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করে থাকে তা আলোচনা করা আবশ্যিক।

সাধারণভাবে ব্যক্তিজীবনে সংস্কৃতির ধারণাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা যায়, সংস্কৃতি হল এমন কিছু বিশ্বাস, রীতিনীতি, মতাদর্শ, ধারণাদির সমগ্র যেগুলির ওপর সামাজিক চিন্তার ভিত্তি প্রস্তুত স্থাপিত। সর্বোপরি বলা যায় সংস্কৃতি হল এমন মানবীয় কর্মকাণ্ডের সমাহার যেগুলির সমাজস্থ ব্যক্তিদের চিন্তার ঐক্যকে প্রতিবিস্তৃত করে। ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ Edward Burnett Tylor সংস্কৃতি স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, “Culture . . . is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.”⁹ তাই মানবসংস্কৃতি যে সমাজচেতন্যের দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে একথা স্বীকার করতেই হয়। সমাজচেতন্য কথটি অত্যন্ত ব্যাপক তা সমাজের সাথে সম্পর্কিত সেইসকল উপাদানকে অন্তর্গত করে যেগুলির দ্বারা সমাজের চরিত্র নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে সমাজস্থ বিভিন্ন চেতনাগুলিকে সামগ্রিকরূপে অনুধাবন করা সকল সময় সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিভিন্ন প্রত্যয় যেগুলি কোনো সমাজের মৌলিক পরিচয় দান করে থাকে, সেগুলির প্রকৃতি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে তাই সকলের পক্ষে সমানভাবে সেইগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। এমন কি সাধারণ মানবীয় ভাষায় বিষয়গুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারাও বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যক্তিকে সর্বতরুরূপে অবগত করা যায় না। এইসময়ই প্রয়োজন হয়ে থাকে ব্যক্তির শৈল্পিক প্রজ্ঞার। যেকোনো বিষয় ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি আত্মস্থ করতে পারে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তা ব্যক্তিচেতন্যের সাথে সঙ্গত হয় এবং শিল্প হল এমন এক মাধ্যম যা ব্যক্তিচেতন্যের সাথে সমাজ চেতন্যকে সম্পৃক্ত করতে সমর্থ। এই প্রসঙ্গে চিন্তাবিদ কার্ল মার্কসের বক্তব্য অবশ্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে শিল্পকে কেবলই ব্যক্তির কল্পনাজাত উপাদান বলা যথাযথ নয়। মার্কস মনে করেন প্রতি ব্যক্তির চেতনা তাঁর সমসাময়িক সমাজচেতনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। তাঁর মতে সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা সমাজস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের চিন্তার অভিমুখ এবং সর্বোপরি তাদের সামগ্রিক জীবনপ্রণালীকে নির্দিষ্টরূপে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। মার্কস শিল্প এবং মানব অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্যতাকে সুস্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন- “It is not the consciousness of men that determines their existence, but, on the contrary, their social existence determines their consciousness.”¹⁰ ব্যক্তিচেতন্য এক্ষেত্রে সমাজচেতন্য থেকে স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নয়, বরং মার্কসের মতে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানই তার চেতন্যের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে এবং শিল্প এই ব্যক্তিচেতন্যের অন্যতম প্রকাশ হওয়ায় মার্কস শিল্পীর প্রতিভাকেও সামাজিক চাহিদার ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। মার্কস এরূপ মনে করেন নি যে, কোনোপ্রকার অতিলৌকিক আবেগের স্পর্শে ব্যক্তিমন সৃজনাত্মক চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়। তাঁর মতে বাস্তবচিন্তার মাটি থেকে প্রাণরস সঞ্চয় করেই শিল্প পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। অপরদিকে মার্কস নির্দেশ করেন যে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো যে বিশেষ শ্রেণীসম্বন্ধের উদ্ভাবন ঘটায় তার প্রকৃত স্বরূপটি পরিবেশন করাই শিল্পের কাজ। যুগের প্রয়োজনে সমাজমানে নানাপ্রকার বিচিত্র পরিবর্তন দেখা যায়। এই সকল পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত কারণ ও তার ফলাফল সকল ব্যক্তির নিকট সহজবোধ্য নয়। তবে শিল্পী তাঁর সুপরিচালিত শিল্পের দ্বারা এইসকল ঘটনাবলীকে সর্বসাধারণের নিকট সহজেই বর্ণনা করতে পারেন এবং বাস্তবকে তুলে ধরার এইরূপ শৈল্পিক প্রচেষ্টাই শিল্পীর প্রতিভার সুসম্পূর্ণ বিকাশসাধন সম্ভব করে তোলে।

মার্কসের এরূপ বক্তব্য শিল্পচিন্তা বিষয়ে এক অনন্য ব্যাখ্যারূপে পরিগণিত হতে পারে, কারণ এক্ষেত্রে তিনি দেখান যে, সমাজচেতন্য যেভাবে মানব সংস্কৃতির সাথে শিল্পচেতনার এক গভীর যোগকে নির্দেশ করেন। শৈল্পিক চিন্তনকে মানবসংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, মার্কস যেভাবে শিল্পচেতনার সাথে বাস্তব সমাজচেতন্য এবং ব্যক্তিচেতন্যের মধ্যে সঙ্গত স্থাপন করেছেন, তাতে একথা সুস্পষ্টভাবে মানবীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রেক্ষিতগুলিকে শিল্পচিন্তার দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। শিল্পবস্তুর ব্যক্তির মধ্যে যে রসবোধকে জাগ্রত করে তা কেবল তাঁর মধ্যে সুন্দরের প্রতি আকর্ষণই সৃষ্টি করে না, তা ব্যক্তিকে বিচক্ষণ করে তোলে। সৌন্দর্যবোধ কম বেশী সবার মধ্যে থাকলেও প্রকৃত সুন্দরকে উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন রসবোধ এবং সুন্দরের ঐ চেতনাকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রয়োজন বিচক্ষণতা। শিল্পী বা শিল্পানুরাগী শিল্পজাত রসচেতনায় যখন নিজেকে নিমজ্জিত করেন, তখন তিনি জগৎ এবং জীবনের

প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করতে সক্ষম হন। বিভিন্ন শিল্পকর্মের দ্বারা শিল্পীর অন্তর্নিহিত আবেগসমূহের আদানপ্রদান সম্ভব হয়ে ওঠে, তাই শৈল্পিক পরিভাষায় অতি সহজেই ব্যক্তিজীবন তথা সামাজিক সমস্যাগুলিকে উপস্থাপিত করা যায় এবং এক্ষেত্রে শিল্পকেই সামাজিক ব্যাধিসমূহের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করতে হবে। প্রেম, ভাৱ, ও দেশাত্ববোধের মতো যে অনুভূতিগুলি যেগুলি প্রকৃতপক্ষে মানব সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি, সেগুলির ওপর আলোকপাত করাই শিল্পীর কর্তব্য। ব্যক্তির সমাজজীবন হল তাঁর মানসিক জগতের প্রতিফলন। শৈল্পিক পরিভাষা যখন শুভ চেতনার উৎসারক প্রত্যয়গুলিকে উপস্থাপিত করে তখন তা ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করে থাকে যা ক্রমাঙ্কে সমাজচেতন্যে সঞ্চারিত হয়ে মানব সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করে তোলে। এই কারণে স্বীকার করতে হয় যে, সত্য, শিব এবং সুন্দরের সাধনার দ্বারা যে শৈল্পিক পরিভাষা ব্যক্ত হয়ে থাকে তার দ্বারা ব্যক্তির মনোজগত পরিশুদ্ধ হলে তবেই সুগঠিত মানব সংস্কৃতির সূচনা সম্ভব হয়ে থাকে।

Endnotes

1. ভরতা (ফেব্রুয়ারী ২০১৮)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। প্রথম খণ্ড। ডঃ সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ছন্দা চক্রবর্তী (অনুদিত), কলকাতাঃ নবপত্রপ্রকাশন। পৃ-১৫৫।
2. Chatterjee, Anjan. (2014). *The Aesthetic Brain*. New York: Oxford University Press. p.31-36.
3. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। (আগষ্ট ২০১৮)। *বাগীশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী*। কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ.৪৬।
4. Locke, John.(1882).*An Essay Concerning Human Understanding*. London :W. Swan Sonnenschein & co. p. 88.
5. Read, Herbert.(1961).*The meaning of Art*. USA: Penguin Books in association with Faber and Faber.P.16.
6. Sri Aurovinda. (1999). *The Synthesis of Yoga*. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram Press. p.513.
7. Tolstoy, Leo. (1904).*What is Art*. Translated from the original MS., with an introduction by Aylmer Maude, New York: Funk & Wagnalls company.p.156.
8. Shanes, Eric. (1989). 'Bird in Space' (Constantin Brancusi). *Constantin Brancusi*. New York:Abbeville.Press.p.38B. Tylor, Edward.(1920). *Primitive Culture*. Vol-1,London: John Murry, Albemeria Street,W. P.16.
9. Marx, Karl.(1904). *A Contribution to the Critique of Political Economy*. trans. N.I. Stone. Chicago:Charls H. Kerr & Company. p.11-12.

Bibliography

- কুমার, নন্দী সুধীর। (মার্চ ২০১৩)। *নন্দনতত্ত্ব*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।
- ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। (আগষ্ট ২০১৮)। *বাগীশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী*। কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স।
- ভরতা (ফেব্রুয়ারী ২০১৮)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। প্রথম খণ্ড। ডঃ সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ছন্দা চক্রবর্তী (অনুদিত), কলকাতাঃ নবপত্রপ্রকাশন, পৃ-১৫৬।
- দাসগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। (মার্চ ২০১৯)। *সৌন্দর্যতত্ত্ব*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।
- B. Tylor, Edward.(1920). *Primitive Culture*. Vol-1,London: John Murry, Albemeria Street,W.
- Chatterjee, Anjan.(2014). *The Aesthetic Brain* . New York:Oxford University Press.
- Marx, Karl.(1904). *A Contribution to the Critique of Political Economy*. trans. N.I. Stone. Chicago: Charls H. Kerr & Company.
- Read, Herbert.(1961).*The meaning of Art*. USA: Penguin Books in association with Faber and Faber.
- Sri Aurovinda. (1999). *The Synthesis of Yoga*. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram Press.
- Shyamala. Gupta.(1999). *Art Beauty and Creativity Indian and Western Aesthetics*. New Delhi: D K Printworld (P) Ltd.
- Shanes, Eric. (1989). 'Bird in Space'(Constantin Brancusi).*Constantin Brancusi*. New York: Abbeville.Press.
- Tolstoy, Leo. (1904).*What is Art*. Translated from the original MS., with an introduction by Aylmer Maude, New York: Funk & Wagnalls company.